

QORAQALPOG‘ISTON RESPUBLIKASI HUDUDIDA SHAMOL ENERGETIKASINING ISTIQBOLLARI

**Yeshmuratov N.Q.
Boranbaeva Z. M.**

Nukus davlat texnika universiteti, Nukus, Uzbekistan
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14928204>

Bugungi kunda respublikamiz elektr energetika tizimida elektr energiyasi asosan issiqlik elektr stansiyalarida (qariyb 85 %) va gidroelektr stansiyalarda ishlab chiqarilmoqda (qariyb 15 %). Yurtimizda elektr energiyasiga bo‘lgan talab yildan yilga ortib bormoqda buning asosiy sabablari elektr energiya istemolchilarining hajmining ortishi, sanoat va ishlab chiqarish korxonalarining ko‘payishi, elektr mashinalari va zaryadlovchi shaxobchalar, elektr energiyasining sinusoidal bo‘lmagan istemolchilari, shu kabi zamonaviy qurilmalarning ortishi va rivojlanishi hisoblanadi [1].

Istemolchilarni sifatli va uzluksiz elektr energiyasi bilan taminlashda elektr energiya manbalarini ko‘paytirish yoki bor bo‘lgan elektr stansiyalarni modernizatsiya qilish, elektr stansiyalarining ishlash jarayonlarini optimallashtirish kabi ishlar olib borilmoqda. Shu jumladan zamonaviy bug‘-gaz turbinalarini qo‘llash, elektr energiyasini sotish va nazoratini avtomatlashtirish, istemolchilar orasida elektr energiyadan tog‘ri foydalanish tushunchalarini olib borish kabi amaliy va tashkiliy ishlar olib borilmoqda. Quyida Respublikamizda oxirgi yillarda elektr energiyasini istemol qilish ko‘rsatkishining ortib borish grafigi ko‘rsatilgan (1-rasm) [2].

1-rasm. 2016-2023-yillarda Respublikamizda elektr energiya ishlab chiqarish ko‘rsatkishlari.

Bugungi kunda dunyo da yoqilg‘i energetik resurslar zaxiralarning tugab borishi natijasida gaz, ko‘mir va shu kabi yoqilg‘i resurslari bahosi qimmatlab bormoqda bu esa o‘z navbatida elektr energiya bahosining ortishiga sabab bo‘ladi. Respublikamizdagi elektr energiyasiga bo‘lgan talabning ortib borishi va yoqilg‘i energetik resurslarning kamayishi

fonida shamol, quyosh kabi alternativ energiya manbalaridan foydalanish orqali elektr energiyasini ishlab chiqarish asosiy masalardan biriga aylanoqta.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 16.02.2023 yildagi PQ-57-son qaroriga muvofiq 2023-yilda qayta tiklanuvchi energiya manbalarini va energiya tejoychi texnologiyalarni joriy etishni jadallashtirish chora-tadbirlari ishlab chiqilgan bo'lib, Energiya samaradorligi va qayta tiklanadigan energiya manbalarini rivojlantirishning turli yechimlarini qo'llab-quvvatlash uchun energiya xavfsizligini ta'minlash va boshqaruvini kuchaytirish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi [3].

O'zbekistonda qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirish bo'yicha davlat dasturlari mavjud. Xalqaro moliya institutlari (Jahon banki, Osiyo taraqqiyot banki va boshqalar) O'zbekistonda shamol energetikasiga sarmoya kiritishni qo'llab-quvvatlamoda va 2030-yilgacha 5 GW quvvatga ega shamol elektr stansiyalarini qurish rejalashtirilgan. O'zbekiston hukumati 2030-yilgacha mamlakatda qayta tiklanadigan energiya manbalarining ulushini oshirishni maqsad qilib qo'ygan va elektr energiyasining 25 foizini qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan olishni rejalashtirgan [4].

Qoraqalpog'iston Respublikasi O'zbekistonning shamol energetikasini rivojlantirish uchun eng istiqbolli hududlaridan biri hisoblanadi. Hududning tabiiy-geografik xususiyatlari va energiya resurslariga bo'lgan ehtiyoj shamol elektr stansiyalarini qurish uchun qulay sharoit yaratadi. Qoraqalpog'istonning katta qismi cho'l va dasht hududlaridan iborat bo'lib, bu shamol tezligining barqaror bo'lishiga yordam beradi. Mintaqada o'rtacha shamol tezligi 5-7 m/s atrofida, ba'zi joylarda esa 8-10 m/s gacha yetadi. Bu shamol turbinalarining samarali ishlashi uchun yetarli darajada yuqori ko'rsatkichdir. Katta bo'sh yer maydonlari mavjud bo'lib, shamol elektr stansiyalarini qurish uchun to'sqinlik qiluvchi tabiiy yoki urbanistik omillar kam.

Qoraqalpog'istonda aholi soni va sanoat korxonalarini soni ortib bormoqda, bu esa barqaror elektr ta'minotiga ehtiyojni oshiradi. Shamol elektr stansiyalari bu borada muhim rol o'ynashi mumkin bunnan tashqari elektr energiyasini eksport qilish imkoniyati mavjud, chunki O'zbekiston qo'shni davlatlar bilan energetik hamkorlik aloqalarini rivojlantirmoqda. Elektr energiyasining importga bog'liqligini kamaytirish, mahalliy elektr energiyasini ishlab chiqarish xarajatlarini pasaytirish, yangi ish o'rinlarini yaratish va iqtisodiy rivojlanishga hissa qo'shish va xususiy va xalqaro investorlarni jalb qilish imkoniyatini ortiradi [5].

Respublika hududida shamol elektr stansiyasini qurish, Atmosferaga zararli gazlar chiqindisini kamaytirish, iqlim o'zgarishiga qarshi kurashda muhim rol o'ynashi ba suv resurslaridan kam foydalanish (gidroelektrostansiyalar va issiqlik elektr stansiyalaridan farqli o'laroq) imkoniyatlarini ortiradi [6].

Qoraqalpog'iston Respublikasida shamol energetikasini rivojlantirish istiqbolli loyihalardan biri bo'lib, bu hududni ekologik toza energiya bilan ta'minlash va iqtisodiy taraqqiyotga hissa qo'shish imkonini beradi. Davlat va xususiy sektor hamkorligida amalga oshiriladigan investitsiyalar ushbu yo'nalishda tezkor rivojlanishni ta'minlashi mumkin. Shuningdek, xalqaro tajribalarni o'rganish va zamonaviy texnologiyalardan foydalanish shamol energetikasini yanada samarali rivojlantirishga yordam beradi. Shunday qilib, Qoraqalpog'iston Respublikasi shamol elektr stansiyalarini qurish uchun katta salohiyatga ega

bo'lib, bu nafaqat hududiy, balki umummilliy energetika tizimining barqaror rivojlanishiga xizmat qiladi.

Qoraqalpog'iston Respublikasi hududida Saudiya Arabistonining "ACWA Power" kompaniyasi 3 ta Shamol elektr stansiyasini qurishni rejalashtirgan bo'lib, ularning har biri 500 MVt bo'ladi, shuningdek har birining quvvati 100 MVt bo'lgan elektr energiyasini saqlash tizimi quriladi, quvvati 500 kVt bo'lgan podstansiya va elektr uzatish linyasini qurish rejalashtirilgan. Hozirgi kunda Qorao'zak tumani da quvvati 100 MVt bo'lgan ShES qurulmoqta va 2025-yil da ishga tushirish rejalashtirilgan, bu orqali 140 ming dan ortiq xo'jaliklar elektr energiyasi bilan ta'minlanadi.

2-rasm. Qoraqalpog'iston hududida qurilayotgan ShES.

Qoraqalpog'iston sharoitida shamol elektr stansiyalarining istiqbollari yuqori. Ushbu loyihalar: Mintaqaning energetik mustaqilligini oshirishga yordam beradi. Ekologik toza energiya ishlab chiqarish imkonini beradi. Sanoat va qishloq xo'jaligini elektr energiyasi bilan barqaror ta'minlashga xizmat qiladi. Xalqaro investitsiyalarni jalb qilishga va yangi ish o'rinlarini yaratishga hissa qo'shadi.

Foydalanilgan adabiyotlar/Используемая литература/References:

1. Gayibov T.Sh., Shamsutdinov H.F., Pulatov B.M. "Elektr energiyani ishlab chiqarish, uzatish va taqsimlash" O'quv qo'llanma, Toshkent-2013.
2. O'zbekiston Respublikasi Energetika vazirligining rasmiy minenergy.uz sayti ma'lumotlari.
3. LEX.UZ - O'zbekiston qonunchiligi internet sayti.
4. Yeshmuratov N., Ktaybekov M. Relay protection and automation of compensation devices //Educational Research in Universal Sciences. – 2024. – T. 3. – №. 4 SPECIAL. – C. 109-112.
5. Eshmuratov, N., & Amanbayev, N. (2024, May). KONCHILIK ELEKTR QURILMALARINING MIKROPROTSESSORLI (RAQAMLI) HIMOYALARI VA AVTOMATIKASI: [https://doi.](https://doi.org/10.26907/2541-7741.2024.04.109-112)

org/10.5281/zenodo.11256432. In International scientific and practical conference (Vol. 1, No. 2, pp. 196-199).

6. Abubakirov, A., Eshmuratov, N., Esemuratova, G., & Nazarov, M. (2024). Electromagnetic converter of reactive power and monitoring of high-voltage induction motors. In E3S Web of Conferences (Vol. 525, p. 03016). EDP Sciences.

INNOVATIVE
ACADEMY